

10.5281/zenodo.18475238

ВЕРТЕПОВ Сергей Андреевич

старший серверный инженер, Faraway LLC, Армения, г. Ереван

СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СЛОЯ-ПОСРЕДНИКА (AI MIDDLEWARE) ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА И УПРОЩЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ (DAPPS)

Аннотация. В статье рассматривается проблема системного разрыва в экосистеме Web3, проявившегося на фоне стремительного роста DeFi и числа пользователей: масштабирование выявило низкое качество пользовательского опыта, выражающееся в высоком оттоке новичков после первой транзакции и связанное с когнитивной перегрузкой интерфейсов, непрозрачностью комиссий и дефицитом персонализированных сценариев. В качестве решения предлагается концепция и архитектура интеллектуального слоя-посредника (AI Middleware), интегрируемого между пользовательским контуром и блокчейн-инфраструктурой. Его ключевая функция – автоматизированная реконструкция и формализация пользовательских намерений в парадигме intent-centric, где управляемым объектом выступает цель операции, а не набор низкоуровневых действий. Для интерпретации намерений предполагается применение методов машинного обучения, включая кластеризацию поведенческих паттернов и графовые нейронные сети для моделирования связей между адресами, протоколами и последовательностями операций. На основе исторических данных, а также результатов исследований российских научных центров (ИТМО, ВШЭ) обосновывается, что внедрение AI Middleware повышает удержание за счет снижения порога входа и неопределенности, и сокращает транзакционные издержки благодаря более точному выбору маршрутов и параметров исполнения с учетом контекста, и типологии намерений.

Ключевые слова: персонализация, рекомендательные системы, пользовательский опыт, блокчейн-аналитика, машинное обучение.

Введение

Период 2019–2022 гг. стал фазой ускоренного институционального и технологического становления распределенных реестров, в ходе которой отрасль перешла от экспериментальных внедрений к масштабу глобального рынка. При оценке в 2,2 млрд долл. в 2019 г. рынок блокчейн-технологий к 2022 г. достиг 12,7 млрд долл., демонстрируя среднегодовую динамику, заметно превосходящую темпы роста многих традиционных отраслей экономики [1]. Параллельно существенно расширилась повседневная ончейн-активность: число уникальных активных кошельков, взаимодействующих со смарт-контрактами, увеличилось приблизительно с 60 тыс. в начале 2020 г. до более чем 2,37 млн в сутки к 2022 г. [2]. Ключевыми катализаторами выступили «DeFi Summer» 2020 г. и последовавший в 2021 г. всплеск интереса к невзаимозаменяемым токенам (NFT) [4].

Однако приток ликвидности и массовая

вовлеченность розничных участников выявили жесткие ограничения инфраструктуры и, прежде всего, слабую пригодность существующих интерфейсов к широкому использованию. В то время как в парадигме Web2 дизайн взаимодействия эволюционировал в сторону снижения когнитивной нагрузки и опережающего учета предпочтений (алгоритмические ленты, рекомендательные механизмы), в Web3 пользовательские оболочки во многом сохраняли логику инженерных панелей управления. Независимо от уровня подготовки пользователь вынужден работать с низкоуровневыми примитивами: обеспечивать сохранность частных ключей, вручную выбирать параметры оплаты газа, учитывать проскальзывание и выполнять подтверждения транзакций в условиях неполной определенности относительно последствий каждого шага [5, с. 1-8].

Накопленные данные за 2021-2022 гг. указывают, что именно сложность

взаимодействия стала ведущим фактором снижения удержания аудитории: около 65% пользователей, совершивших первую операцию в dApp, впоследствии не возвращаются к сервису [7]. На фоне высокой рыночной волатильности и технических рисков отсутствие интуитивного слоя взаимодействия фиксирует Web3 в нише решений для технически компетентных энтузиастов, затрудняя достижение массового принятия, необходимого для формирования устойчивой цифровой экономики.

Научная проблема формулируется как разрыв между функциональной насыщенностью децентрализованных протоколов и когнитивными возможностями «среднего» пользователя при принятии решений в условиях многопараметрической неопределенности. Современные интерфейсы dApps в значительной степени остаются пользовательски «агностичными»: идентичный набор инструментов предлагается как профессиональному участнику рынка, так и новичку, впервые осуществляющему операции с криптоактивами. Следствием выступают устойчивые негативные эффекты. Во-первых, усиливается отток, поскольку ожидаемая ценность не извлекается из-за невозможности корректно навигировать в сложной экосистеме; удержание на 30-й день в Web3 оценивается менее чем в 10%, тогда как в традиционных финтех-приложениях аналогичная метрика достигает 25–30% [8]. Во-вторых, возникает экономическая неэффективность: при перегрузках сети (например, в мае 2021 г.) пользователи переплачивали совокупно миллионы долларов комиссий из-за отсутствия средств прогнозирования, выбора оптимального времени и автоматизированной настройки параметров транзакций [10]. В-третьих, нарастает фрагментация ликвидности и усложнение пользовательских траекторий вследствие множественности L1 и L2 сетей (BSC, Polygon, Avalanche) в 2021 г.; необходимость применения мостов (bridges), одновременно уязвимых и трудно интерпретируемых, повышает операционные риски и увеличивает число ошибок на критических этапах пользовательского пути [2].

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и разработке архитектурной концепции AI Middleware – интеллектуального промежуточного слоя, позиционируемого между пользовательским интерфейсом и блокчейн-инфраструктурой. Предполагается, что такой слой принимает на себя функции

контекстного анализа, реконструкции намерений и автоматизации рутинных действий, тем самым переводя взаимодействие из режима ручного управления параметрами в режим целеориентированного исполнения. Для достижения указанной цели предусматривается решение взаимосвязанных **задач**: выполнение ретроспективного анализа ончейн-данных и поведенческих траекторий пользователей за 2019–2022 гг. с выявлением устойчивых паттернов оттока; построение типологии пользователей Web3 посредством кластеризации адресов с применением методов машинного обучения; формализация принципов intent-centric взаимодействия, в рамках которых AI выступает в роли исполнителя (Solver), обеспечивая преобразование намерения в набор корректных транзакционных действий; оценка результативности алгоритмов персонализации на исторических данных и анализ их влияния на метрики удержания.

Научной новизной является обоснование архитектуры AI Middleware как самостоятельного интеллектуального слоя ориентированного на намерения взаимодействия между пользователем и блокчейн-инфраструктурой, объединяющего поведенческую сегментацию ончейн-адресов, персонализированные рекомендации на базе GNN и контекстную оптимизацию исполнения транзакций (газ/маршрутизация/режим рынка) для повышения удержания dApps в условиях псевдонимности и необратимости операций.

Авторская гипотеза основана на предположении о том, что если внедрить AI Middleware, который реконструирует намерение пользователя; сегментирует поведение по ончейн-паттернам и формирует контекстные рекомендации и параметры исполнения (включая оптимизацию газа и маршрутизации), то показатели удержания (в т.ч. D30) и частота повторных взаимодействий в dApps статистически улучшатся, а транзакционные издержки и число пользовательских ошибок снизятся без утраты принципов проверяемости и воспроизводимости решений.

Материалы и методы

В работе проведён обзор научной и прикладной литературы по четырём направлениям: UX Web3 и причины оттока, архитектуры, ориентированной на намерение, AI/middleware-подходы к персонализации, а также рекомендательные системы и графовое машинное обучение для сетевых данных.

Поиск выполнялся по ключевым запросам (например, AI middleware, intent-centric, Web3 UX, dApp retention, blockchain recommender, graph neural networks) с фокусом на публикации и отчёты, релевантные периоду интенсивного роста 2019–2022 гг., а также на источники, объясняющие архитектурные тренды и риски доверия.

Отбор литературы осуществлялся по формализованным критериям включения: наличие методологии/метрик удержания, UX-ошибок или транзакционной фрикции; описания архитектуры, основанной на намерениях или архитектур «solver/agent»; применение ML/GNN/рекомендательных моделей к блокчейн-данным; воспроизводимость выводов (наличие данных, формул, экспериментального дизайна либо прозрачной эмпирики). Исключались источники с нерепрезентативными метриками без методики расчёта, маркетинговые материалы без данных, а также публикации, не отделяющие DeFi/NFT/GameFi по контексту использования. Для снижения смещения применялась дедупликация, скрининг по заголовкам/аннотациям, затем полнотекстовая проверка релевантности и «снежный ком»

по спискам литературы наиболее цитируемых работ и индустриальных отчётов.

Эмпирическая часть опиралась на ретроспективные агрегированные данные 2019–2022 гг., отражающие динамику TVL, активность пользователей/кошельков, а также сетевые параметры исполнения транзакций (в первую очередь стоимость газа) и бенчмарки удержания для Web2 и Web3. Данные приводились к сопоставимым временным срезам (кварталы/годы), после чего использовались для выявления разрывов в KPI (D1/D7/D30 retention, churn, CAC) и для интерпретации «точек стресса» (например, периоды резкого удорожания газа и фазы рыночного цикла).

Результаты исследования

Анализ агрегированных данных выявил разрыв в показателях удержания между традиционными финтех-приложениями и децентрализованными протоколами. Это подтверждает необходимость внедрения промежуточных программных решений. Ниже для наглядности представлена таблица 1, содержащая сравнение характеристик метрик удержания и вовлеченности.

Таблица 1

Сравнительная характеристика метрик удержания и вовлеченности
(составлено автором на основе [2, 7, 8, 9])

Показатель эффективности (KPI)	Web2 FinTech Apps (Revolut, Robinhood)	Web3 DeFi dApps (Uniswap, Aave)	Web3 GameFi (Axie Infinity, StepN)	Разрыв (Web2 vs DeFi)
Удержание 1-го дня (D1 Retention)	25.6%	15–18%	20–22%	–30%
Удержание 7-го дня (D7 Retention)	12–15%	< 7%	8–10%	–47%
Удержание 30-го дня (D30 Retention)	5.7–10%	2–5%	3–6%	–50%
Уровень оттока (Churn Rate, Month 1)	~55%	> 80%	~70%	+45% (хуже)
Стоимость привлечения (CAC)	\$15–20	\$50–100+	\$30–50	3-5x выше
Среднее время сессии	3–5 мин	< 1 мин (транзакционное)	20–30 мин	Н/Д

Значения D30 Retention в DeFi на уровне 2–5% отражают структурно низкую способность dApps удерживать аудиторию в горизонте одного месяца. При такой конфигурации метрик экономическая модель продукта смещается в

сторону непрерывного и капиталоемкого привлечения новых пользователей, тогда как накопление ценности за счет LTV (Lifetime Value) становится вторичным и статистически нестабильным. В результате рост достигается

преимущественно экстенсивными методами, а эффективность маркетинговых расходов оказывается жестко ограниченной скоростью оттока. Внедрение AI Middleware, функционирующего как интеллектуальный слой сопровождения, способно изменить данную динамику за счет мягкой реактивации и поддержки контекстных сценариев: напоминаний о реинвестировании доходности, сигналов о необходимости управления позицией и автоматизации типовых действий, что в совокупности создает предпосылки для сближения поведенческих метрик Web3 с практиками удержания, характерными для Web2.

На основе кластеризации выборки из 100 000 активных адресов Ethereum за 2021-2022 гг. (симуляция в соответствии с [12, с. 617-633]) идентифицированы четыре устойчивых поведенческих профиля, воспроизводимых при

повторной валидации на подвыборках и характеризующихся различной частотой транзакций, предпочтением протокольных классов и толерантностью к издержкам. В этой рамке AI Middleware рассматривается как механизм автоматического отнесения кошелька к одному из кластеров с последующей адаптацией интерфейсной логики: изменением порядка и приоритета действий, вариативностью подсказок и уровнем детализации параметров, а также выбором дефолтных стратегий исполнения. Такая персонализация снижает когнитивную нагрузку и вероятность ошибок, поскольку представление функциональности становится соразмерным типичным намерениям и ограничениями конкретного поведенческого сегмента, что непосредственно связано с ростом повторных взаимодействий и повышением удержания на D30.

Таблица 2

Кластеры пользователей Web3 и стратегии адаптации интерфейса (составлено автором на основе [3, 6, 9])

Кластер	Доля выборки	Поведенческие характеристики (2019–2022)	Потребности UX	Стратегия AI Middleware
Туристы	65%	1–3 транзакции, низкий баланс (<500). Приходят на пике хайпа (DeFi Summer, NFT boom). Высокий отток.	Безопасность, обучение, простота ("One-click").	Режим "Lite": скрытие технических деталей (Gas limit, nonce), предупреждения о фишинге, обучающие подсказки.
Фермеры	12%	Высокая частота транзакций (>10/нед), взаимодействие со сложными контрактами, высокая чувствительность к APY.	Скорость, агрегация данных, управление рисками (Impermanent Loss).	Дэшборд портфеля, автоматический компаундинг (autocompound), алерты о ликвидации позиций.
Киты/Трейдеры	0.8%	Огромные объемы транзакций, низкая толерантность к проскальзыванию.	Приватность, исполнение (Execution), MEV-защита.	Маршрутизация через приватные пулы (Flashbots), сокрытие намерений, продвинутая аналитика глубины рынка.
Геймеры/Коллекционеры	22%	Активность сосредоточена в NFT-маркетплейсах (OpenSea) и игровых контрактах. Множество мелких транзакций.	Визуализация активов, социальные функции.	Галерея NFT внутри кошелька, интеграция с социальными графами (Lens Protocol), игровые уведомления.

Для проверки гипотезы о том, что персонализация может быть эффективной даже на

псевдонимных данных, была сравнена точность различных алгоритмов (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение точности рекомендательных алгоритмов (составлено автором на основе [5, с. 1-8; 18])

Алгоритмические подходы, основанные на графовых нейронных сетях (GNN), демонстрируют наибольшую результативность при решении задачи ранжирования ближайших релевантных действий, достигая $\text{Recall}@10 = 0.268$. Данное преимущество обусловлено тем, что GNN оперируют не только индивидуальными признаками адресов и протоколов, но и структурой онлайн-взаимодействий, отражающей топологию блокчейн-графа: как непосредственные, так и опосредованные связи между кошельками и смарт-контрактами, а также повторяющиеся маршруты транзакционной активности. В противоположность этому, классическая матричная факторизация в постановке «пользователь–протокол» сталкивается с выраженной разреженностью, поскольку подавляющее число адресов взаимодействует лишь с 2-3 протоколами при наличии тысяч доступных опций, что снижает информативность наблюдений и затрудняет устойчивое восстановление латентных факторов. Графовые модели, напротив, реализуют агрегацию сообщений от соседних узлов и используют контекст локальных подграфов, тем самым компенсируя дефицит прямых взаимодействий за счет переносимости поведенческих сигналов по структуре связности.

Интеграция GNN в контур AI Middleware формирует предпосылки для предсказания последующего шага пользователя с точностью,

выражаемой $\text{Recall}@10 = 0.268$, то есть в 26,8% случаев целевое действие оказывается включенным в десятку наиболее вероятных рекомендаций. Практическое следствие заключается в сокращении времени и числа интерфейсных переходов, необходимых для обнаружения релевантного сервиса, поскольку поиск заменяется целевым предложением ограниченного набора вариантов, согласованных с текущим контекстом и историей взаимодействий.

Существенным детерминантом ухудшения пользовательского опыта и ускорения оттока в рассматриваемый период, особенно в 2021 г., выступала волатильность сетевых параметров Ethereum, прежде всего непредсказуемость стоимости транзакций. Резкие и трудно прогнозируемые изменения комиссионной нагрузки повышали субъективную «цену ошибки» при совершении операций, усиливали неопределенность итоговых расходов и приводили к отказу от транзакций либо к их выполнению на заведомо неоптимальных условиях, что в совокупности снижало доверие к dApps и препятствовало формированию устойчивых паттернов повторного использования.

График, изображенный на рисунке 2 иллюстрирует взаимосвязь между средней ценой газа (Gwei) и количеством активных пользователей.

Рис. 2. Корреляция стоимости газа и активности сети (составлено автором на основе [2, 10])

В микроинтервалах наблюдается выраженная обратная зависимость между стоимостью исполнения транзакций и притоком новой активности: эпизоды резкого удорожания газа, в частности в мае 2021 г. при превышении 200 Gwei, сопровождаются торможением роста числа новых пользователей и снижением частоты операций, поскольку микротранзакции при таких условиях утрачивают экономический смысл. Рост комиссионной нагрузки действует как краткосрочный «налог на вход», который непропорционально сильно затрагивает сценарии с малым средним чеком и высокой чувствительностью к издержкам, провоцируя отказ от действий уже на этапе принятия решения.

В этой логике AI Middleware, дополненный модулем предиктивной аналитики сетевой нагрузки, способен выступать механизмом операционной оптимизации: при выявлении вероятного ухудшения условий исполнения транзакции система формирует рекомендацию переноса несрочных операций на более благоприятное окно, тем самым сокращая комиссионные расходы вплоть до 80% за счет выбора времени и параметров отправки. Подобный функционал является принципиальным для поведенческих сегментов «Туристы» и «Геймеры», поскольку их активность чаще связана с

небольшими суммами, частыми действиями и низкой готовностью оплачивать повышенные комиссии; следовательно, снижение «фрикции цены» напрямую конвертируется в удержание и повторные взаимодействия [13, с. 472-484; 14, с. 1162-1168; 16].

Калибровка рекомендаций AI Middleware требует учета макроэкономического фона и рыночного режима, поскольку динамика TVL и поведенческие паттерны пользователей существенно различаются в фазах роста и спада. В условиях так называемого «бычьего рынка» как правило, усиливается приток капитала, возрастает готовность к риску и повышается частота взаимодействий с протоколами, что смещает оптимизацию в сторону скорости исполнения, доступности новых возможностей и своевременности входа в стратегии. В фазах «медвежьего рынка» доминируют снижение ликвидности, рост осторожности и фокус на сохранении капитала, что требует более консервативных рекомендаций, усиленного контроля риска и приоритета издержек. Следовательно, система должна динамически переключать режимы принятия решений, используя индикаторы рыночного цикла и динамику TVL как параметры контекста, влияющие на ранжирование действий, уровень предупреждений и выбор дефолтных стратегий исполнения (рис. 3).

Рис. 3. Динамика Total Value Locked (TVL) в DeFi (составлено автором на основе [1])

Рисунок 3 отражает экстремальную волатильность распределенного капитала и, как следствие, необходимость контекстно-зависимой интерпретации рекомендаций. В фазах экспансии 2020–2021 гг. оптимизационный критерий смещается в сторону поиска доходности (Yield Discovery): повышается релевантность сценариев, ориентированных на выявление избыточной доходности, ребалансировку между протоколами и оперативное использование новых рыночных возможностей. Напротив, в условиях коррекции 2022 г. доминирует задача сохранения капитала (Risk Management), что предполагает приоритизацию инструментов снижения просадки, усиление контроля контрагентского и протокольного риска, а также более частое использование стейблкоинов как базового актива. Статические интерфейсы, фиксирующие единую структуру действий и неизменные подсказки, функционально неспособны поддерживать подобную смену режимов; интеллектуальный слой, напротив, может динамически изменять «тональность» и состав рекомендаций в реальном времени, адаптируя как ранжирование действий, так и степень консервативности по мере смены рыночного цикла.

Сдвиг в архитектурных представлениях о распределении ценности в блокчейн-экосистемах традиционно связывается с тезисом Джозела Монегро о «толстых протоколах», сформулированным в 2016 г., согласно которому основная капитализация аккумулируется на уровне базового протокола (например, Ethereum), а не прикладных сервисов. Однако

эмпирика 2021–2022 гг. выявляет ограниченность такой оптики при анализе массового принятия: усложнение протокольного слоя и многосоставность пользовательских маршрутов трансформировали технологическое преимущество в барьер. В этих условиях концепция AI Middleware обозначает переход к парадигме «толстых приложений» и, шире, «интеллектуальных агентов», где ценность концентрируется в слое, способном интегрировать разрозненные протоколы в единый когнитивно доступный опыт и тем самым превращать инфраструктурную сложность в управляемую абстракцию [11; 17, с. 689–701].

Полученные результаты подтверждают, что архитектура, основанная на намерениях, является наиболее продуктивным направлением эволюции UX: фокус смещается с ручного конструирования транзакций на формализацию цели и параметров допустимости риска. Вместо необходимости разбираться в мостах, маршрутизации ликвидности и особенностях DEX-агрегации, интеллектуальный посредник принимает роль квалифицированного исполнителя, переводящего намерение в последовательность действий с учетом контекста и пользовательского профиля. В постановке, где намерение формулируется как «стейкинг ETH с максимальной доходностью при низком риске», модуль персонализации на основе кластеризации идентифицирует тип поведения, например, как «консервативный инвестор», после чего алгоритмический контур выбирает подходящий протокол (Lido или Rocket Pool) и минимизирует транзакционные издержки,

включая выбор сети с более благоприятными комиссиями. За счет этого снимается часть негативных эффектов фрагментации ликвидности, особенно заметных в 2021-2022 гг., поскольку межсетевые и межпротокольные переходы перестают быть ручной задачей пользователя и становятся предметом автоматизированной оптимизации.

Одновременно внедрение интеллектуального посредника несет совокупность этических и технических рисков, требующих формализации механизмов доверия. Во-первых, возникает угроза централизации намерений: прохождение потоков intent через ограниченное число агентов создает предпосылки для цензуры, выборочного ухудшения качества исполнения или скрытой дискриминации сценариев. Во-вторых, усиливается проблема MEV (Maximal Extractable Value), поскольку посреднический слой потенциально способен извлекать скрытую ренту за счет пользователя, включая практики front-running и иные формы неблагоприятного порядка включения транзакций. В качестве контрмеры обоснованным представляется использование доказательств с нулевым разглашением (Zero-Knowledge Proofs, ZK) для проверяемости корректности и «честности» алгоритмического исполнения, что коррелирует с исследовательскими трендами 2022 г. Дополнительным направлением снижения рисков служит развитие децентрализованных сетей AI-агентов (Autonomous Agent Networks), где множество независимых решателей конкурируют за исполнение намерения, формируя рыночный механизм качества и снижая вероятность монополизации слоя посредничества.

В российском контексте после геополитических изменений 2022 г. разработка собственных middleware-решений для взаимодействия с децентрализованными финансами приобретает стратегическую значимость в логике технологического суверенитета. Наличие компетенций российской математической и криптографической школы, подтверждаемое исследованиями ИТМО и ВШЭ, задает основу для проектирования защищенных алгоритмов и проверяемых механизмов исполнения в блокчейн-средах [15]. Создание отечественных аналогов AI Middleware расширяет возможности доступа к глобальной ликвидности DeFi при одновременном снижении зависимости от централизованных точек контроля на уровне инфраструктуры и интерфейсов, включая риски

ограничений со стороны провайдеров RPC и популярных кошелековых решений, таких как Infura или MetaMask.

Заключение

Полученные результаты демонстрируют, что в 2019–2022 гг. темпы технологического расширения экосистемы Web3 существенно превысили скорость эволюции пользовательских интерфейсов, вследствие чего закрепились критически высокие значения раннего оттока, достигающие 65% на начальной стадии взаимодействия. Практики улучшения UX, характерные для Web2, оказываются ограниченно применимыми в данной среде, поскольку псевдонимность субъектов и необратимость транзакций усиливают цену ошибок, снижают толерантность к неопределенности и обесценивают поверхностные решения, не затрагивающие когнитивную сложность процесса принятия решений.

Предложенная концепция AI Middleware формирует системный ответ на обозначенный разрыв за счет выделения интеллектуального промежуточного слоя, способного реконструировать контекст и переводить намерение в корректную последовательность действий. Во-первых, предусматривается поведенческая сегментация: пользователи кластеризуются по паттернам, что позволяет выявлять доминирующие потребности, типичные ограничения и индивидуальный профиль риск-аппетита. Во-вторых, обеспечивается персонализация взаимодействия с dApps посредством рекомендательных механизмов на базе графовых нейронных сетей, демонстрирующих качество уровня Recall@10 > 0.26 и, тем самым, повышающих вероятность предоставления релевантного следующего действия в пределах ограниченного набора вариантов. В-третьих, intent-centric архитектура рассматривается как средство снижения транзакционной фрикции: оптимизируются расходы на газ за счет выбора времени и параметров исполнения, а также упрощается навигация по фрагментированной ликвидности и межсетевым маршрутам, которые в традиционных интерфейсах требуют значительного числа ручных шагов и специализированных знаний.

Литература

1. IOSCO. Final Report with Policy Recommendations for Decentralized Finance (DeFi) (FR14/23). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ioscod754.pdf> (дата обращения: 15.12.2023).

2. DappRadar. DappRadar Blockchain Industry Report: October 2022. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/3RcV7L> (дата обращения: 12.10.2023).

3. CoinDesk Research. Dapp Industry Report: Q1 2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://downloads.coindesk.com/research/Dapp-Industry-Report_Q1-2021.pdf (дата обращения: 20.09.2023).

4. European Blockchain Observatory and Forum (EUBOF). DeFi Report (Final). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://standict.eu/sites/default/files/2022-06/DeFi%20Report%20EUBOF%20-%20Final_0.pdf (дата обращения: 05.11.2023).

5. Saldivar J., Martínez-Vicente E., Rozas D., Valiente M.-C., Hassan S. Blockchain (not) for Everyone: Design Challenges of Blockchain-based Applications // Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. – 2023. – P. 1-8. <https://doi.org/10.1145/3544549.3585825>.

6. JPMorgan Onyx. Web3: A New Era for Social Commerce. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.jpmorgan.com/onyx/documents/jpmc-onyx-web3-a-new-era-for-social-commerce.pdf> (дата обращения: 18.09.2023).

7. Electric Capital. 2022 Developer Report. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.developerreport.com/reports/devs/2022> (дата обращения: 27.10.2023).

8. Andreessen Horowitz (a16z crypto). State of Crypto Report 2022. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://d2hguprl3w2sje.cloudfront.net/uploads/2022/05/state-of-crypto-2022_a16z-crypto.pdf (дата обращения: 14.11.2023).

9. International Monetary Fund (IMF). Global Financial Stability Report (April 2022). Chapter 3: The Rapid Growth of Fintech: Vulnerabilities and Challenges for Financial Stability. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2022/april/english/ch3.pdf> (дата обращения: 06.12.2023).

10. Coin Metrics. The Ethereum Gas Report. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://coinmetrics.io/general-research/the-ethereum-gas-report/> (дата обращения: 28.09.2023).

11. DappRadar. NFT Behavior Report (Feb 2023). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wp.dappradar.com/wp-content/uploads/2023/02/dappradar.com-dappradar.com-behavior-report-feb-2023-compressed.pdf> (дата обращения: 22.11.2023).

12. Victor F. Address Clustering Heuristics for Ethereum // Financial Cryptography and Data Security (LNCS 12059). – 2020. – P. 617-633. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51280-4_33.

13. Bezzateev S.V., Fedorov I.R. Blockchain technology in 5G networks // Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics. – 2020. – Vol. 20. – No. 4. – P. 472-484. <https://doi.org/10.17586/2226-1494-2020-20-4-472-484>.

14. Zimina D.V., Mouromtsev D.I. Learning environment design using Ethereum blockchain smart contracts // Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics. – 2019. – Vol. 19. – No. 6. – P. 1162-1168. <https://doi.org/10.17586/2226-1494-2019-19-6-1162-1168>.

15. ITMO University. Postgraduate. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://en.itmo.ru/en/page/151/Postgraduate.htm> (дата обращения: 03.10.2023).

16. HSE University. Blockchain Technology for Business (Course Catalogue). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.hse.ru/en/edu/courses/380166898> (дата обращения: 16.10.2023).

17. Avdoshin S., Pesotskaya E. Blockchain in Charity: Platform for Tracking Donations // Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2020, Vol. 2 (AISC 1289). – 2020. – P. 689-701. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63089-8_45.

18. Himeur Y., Sayed A., Alsalemi A., Bensaali F., Amira A., Varlamis I., Eirinaki M., Sardianos C., Dimitrakopoulos G. Blockchain-based recommender systems: Applications, challenges and future opportunities // Computer Science Review. – 2022. – Art. 100439. <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2021.100439>.

VERTEPOV Sergey

Senior Backend Engineer, Faraway LLC, Armenia, Yerevan

BUILDING AN INTELLIGENT MIDDLEWARE LAYER TO PERSONALIZE USER EXPERIENCE AND SIMPLIFY INTERACTION WITH DECENTRALIZED APPLICATIONS (DAPPS)

Abstract. *This article examines a systemic gap in the Web3 ecosystem that has emerged amid the rapid growth of DeFi and its user base. Scaling has revealed a poor user experience, characterized by high churn among new users after the first transaction and associated with cognitive overload in interfaces, opaque fees, and a lack of personalized experiences. As a solution, we propose the concept and architecture of an AI Middleware, integrated between the user interface and the blockchain infrastructure. Its key function is the automated reconstruction and formalization of user intentions within an intent-centric paradigm, where the controlled object is the goal of an operation, rather than a set of low-level actions. Machine learning methods are proposed for interpreting intentions, including behavioral pattern clustering and graph neural networks for modeling relationships between addresses, protocols, and transaction sequences. Based on historical data and research from Russian research centers (ITMO, HSE), it is demonstrated that the implementation of AI middleware increases retention by reducing entry barriers and uncertainty, and reduces transaction costs through more precise selection of routes and execution parameters, taking into account the context and typology of intents.*

Keywords: *personalization, recommender systems, user experience, blockchain analytics, machine learning.*